

L'impatto dell'intelligenza artificiale sulle risorse umane

Sistemi per il reclutamento e l'assunzione di nuovi lavoratori

Pablo Banchio*

* Director of the Postdoctoral Programme in Human Rights and Artificial Intelligence. Università Virtuale Innovativa (Italy)

Conflict of interest

The author declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Funding information

No grants or specific funding was received to assist with the preparation of this manuscript.

Publisher's note

All claims expressed in this article are solely those of the authors and do not necessarily represent those of their affiliated organizations, or those of the publisher, the editors and the reviewers.

Correspondence

pbanchio@libero.it

0009-0001-6618-7301

Abstract

The adoption of artificial intelligence (AI) in human resources is revolutionizing recruitment and hiring processes by enhancing efficiency and reducing costs. However, it also raises significant legal and ethical issues that require careful consideration.

This article examines the impact of AI on recruitment, analyzing its benefits, challenges, and legal implications. AI-based systems use machine learning algorithms to analyze large volumes of candidate data, automating various stages of the selection process and improving hiring accuracy.

Despite these advantages, significant risks such as bias and discrimination, lack of transparency, and privacy and data security issues arise.

European regulations, such as the GDPR and the proposed AI Act, aim to regulate AI use to ensure the protection of candidates' rights.

Companies must adopt responsible practices, ensuring transparency, fairness, and data protection, and strictly adhere to existing regulations to promote an inclusive and respectful work environment that upholds individual rights.

Keywords

Artificial Intelligence, Recruitment, Bias, Transparency, Data Privacy, Ethical Issues, Digital Age, Democratic Values

THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON HUMAN RESOURCES

Systems for recruiting and hiring new workers

Sommario: L'adozione dell'intelligenza artificiale (IA) nelle risorse umane sta rivoluzionando i processi di reclutamento e assunzione, migliorando l'efficienza e riducendo i costi. Tuttavia, solleva importanti questioni legali ed etiche che richiedono un'attenta considerazione. Questo articolo esamina l'impatto dell'IA nel reclutamento, analizzando benefici, criticità, sfide e implicazioni legali. I sistemi basati su IA utilizzano algoritmi di machine learning per analizzare grandi volumi di dati dei candidati, automatizzando diverse fasi del processo di selezione e migliorando l'accuratezza delle assunzioni. Nonostante i vantaggi, emergono rischi significativi come bias e discriminazione, mancanza di trasparenza, e problemi di privacy e sicurezza dei dati. Le normative europee, come il GDPR e il proposto AI Act, mirano a regolamentare l'uso dell'IA per garantire la protezione dei diritti dei candidati. Le aziende devono adottare pratiche responsabili, garantendo trasparenza, equità e protezione dei dati, e rispettando rigorosamente le normative vigenti per promuovere un ambiente lavorativo inclusivo e rispettoso dei diritti individuali.

Parole chiave: intelligenza artificiale, reclutamento, bias, trasparenza, privacy dei dati, questioni etiche, etica dell'IA

1. Introduzione

L'adozione dell'intelligenza artificiale (IA) nel campo delle risorse umane sta introducendo nuovi strumenti per il reclutamento e l'assunzione di nuovi lavoratori, migliorando l'efficienza e riducendo i costi.

I soluzioni di IA per il recruiting promettono di migliorare l'accuratezza e la predittività del processo di selezione, ma sollevano anche importanti questioni legali ed etiche.

Questo articolo esplora l'impatto dell'IA nel matching tra candidati e posizioni di lavoro, analizzandone i benefici, le criticità, le sfide e le implicazioni legali.

2. Descrizione e funzionamento

I sistemi di reclutamento e assunzione basati su intelligenza artificiale (IA) utilizzano algoritmi di machine learning e deep learning per analizzare grandi volumi di dati relativi ai candidati. Questi dati possono includere curriculum vitae (CV), che contengono informazioni su esperienza lavorativa, istruzione e competenze, e lettere di presentazione, che rivelano motivazioni e obiettivi professionali. Inoltre, i profili social dei candidati offrono insight sulle loro esperienze personali, interessi e connessioni, mentre test e valutazioni forniscono dati su abilità cognitive, competenze tecniche e attitudini personali.

I sistemi di IA possono effettuare pre-screening dei candidati, analizzando il loro background e le loro competenze, e condurre interviste preliminari tramite chatbot o altre interfacce automatizzate. Possono anche essere utilizzati per valutare il "fit culturale" del candidato con l'azienda, analizzando le risposte fornite durante le interviste o i test.

Questi sistemi possono automatizzare diverse fasi del processo di reclutamento, come lo screening dei CV, identificando i candidati più adatti in base a parole chiave, competenze

e requisiti specifici. Possono valutare le candidature, analizzando CV e lettere di presentazione per identificare i candidati più promettenti, e gestire la logistica dei colloqui, proponendo date e orari ai candidati. Inoltre, i sistemi di IA possono analizzare i risultati dei test e delle valutazioni per identificare i candidati con le migliori performance.

L'adozione di tali sistemi nel processo di reclutamento mira a migliorare l'efficienza e l'efficacia delle selezioni, riducendo i tempi di assunzione e aumentando la probabilità di trovare il candidato ideale. Tuttavia, l'implementazione di questi sistemi richiede un'attenta considerazione dei potenziali rischi e bias associati, nonché una stretta conformità con le normative vigenti, come l'AI Act e il GDPR.

3. Benefici

Uno dei principali vantaggi di tecnologie di intelligenza artificiale applicate al reclutamento è la capacità di elaborare rapidamente grandi volumi di dati, accelerando il processo di selezione. Questo permette alle aziende di ridurre significativamente il tempo necessario per riempire una posizione vacante, migliorando l'efficienza complessiva del processo di assunzione e liberando i recruiter per concentrarsi su attività più strategiche. L'IA migliora inoltre l'accuratezza, identificando modelli e correlazioni nei dati che potrebbero sfuggire all'occhio umano, riducendo il rischio di errori e di assunzioni sbagliate.

Automatizzando molte delle fasi del processo di reclutamento, le aziende possono ridurre i costi associati alla selezione del personale. L'uso di IA può diminuire la necessità di risorse umane dedicate al pre-screening e alla valutazione iniziale dei candidati, permettendo alle aziende di allocare tali risorse in modo più efficace.

Gli algoritmi di IA possono analizzare una vasta gamma di dati e identificare pattern che indicano il successo futuro di un candidato in un ruolo specifico. Questo può portare a decisioni di assunzione più informate e, potenzialmente, a una maggiore qualità delle assunzioni, migliorando la performance complessiva dell'organizzazione.

L'IA può aiutare a ridurre i pregiudizi inconsci nel processo di selezione, garantendo un'analisi obiettiva e imparziale delle candidature. Gli algoritmi possono ampliare il pool di candidati considerati, identificando talenti provenienti da background e contesti diversi.

4. Criticità e rischi

Uno dei problemi più significativi nei sistemi di reclutamento basati su IA è il rischio di bias e discriminazione. Gli algoritmi possono riflettere i pregiudizi presenti nei dati di addestramento, portando a decisioni discriminatorie.

Se i sistemi di IA sono addestrati su dati non rappresentativi o utilizzano algoritmi discriminatori, possono sorgere disparità nel processo di selezione, penalizzando ingiustamente alcuni gruppi di candidati. Ad esempio, se i dati storici di assunzione contengono pregiudizi di genere, etnia o età, l'algoritmo potrebbe perpetuare tali bias, escludendo ingiustamente candidati qualificati.

La trasparenza degli algoritmi di recruiting è cruciale. Spesso, questi sistemi sono considerati delle "scatole nere" e possono essere complessi e opachi, rendendo difficile capire come arrivano a selezionare i candidati.

Questo pone problemi di responsabilità, poiché è difficile per i candidati contestare le decisioni di selezione senza una chiara comprensione di come esse siano state determinate. Le aziende devono garantire che i candidati abbiano accesso a spiegazioni comprensibili

delle decisioni di assunzione, altrimenti ciò può ostacolare la fiducia dei candidati e la responsabilità delle aziende.

L'utilizzo di dati personali e professionali sensibili solleva questioni di privacy e sicurezza. La raccolta di dati dei candidati per il reclutamento basato sull'IA deve avvenire nel rispetto delle normative sulla privacy e sulla protezione dei dati.

È essenziale garantire che i dati dei candidati siano raccolti, archiviati e utilizzati in conformità con le normative sulla protezione dei dati, come il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) dell'Unione Europea. La sicurezza dei dati deve essere una priorità per prevenire accessi non autorizzati e violazioni della privacy.

L'automazione del processo di recruiting potrebbe limitare le opportunità di lavoro per alcuni candidati, sollevando questioni etiche e legali relative al diritto al lavoro e all'equa opportunità.

5. Impatti legali ed etici

È cruciale che le normative e le regolamentazioni si adattino all'evoluzione tecnologica. I legislatori devono garantire che l'uso dell'IA nei sistemi di reclutamento sia regolamentato per proteggere i diritti dei candidati e prevenire abusi. Questo include la definizione di standard per la trasparenza degli algoritmi e l'implementazione di misure di controllo per prevenire la discriminazione.

L'uso di sistemi di IA nel matching tra candidati e posizioni di lavoro solleva questioni relative ai diritti dei candidati. I candidati hanno il diritto di sapere come vengono prese le decisioni che riguardano la loro candidatura e di poter contestare eventuali errori o ingiustizie.

La normativa dovrebbe garantire che i candidati abbiano accesso a spiegazioni comprensibili delle decisioni di assunzione e che possano esercitare il loro diritto di ricorso.

L'adozione di strumenti di AI per la ricerca e selezione di candidati deve essere bilanciata con il principio di equità. Le decisioni basate su valutazioni algoritmiche devono essere monitorate e validate continuamente per assicurare che non riproducano o amplifichino le disuguaglianze esistenti. Le aziende devono implementare misure per correggere eventuali bias identificati e garantire che tutti i candidati siano trattati in modo equo.

6. Implicazioni etiche e sociali

L'adozione dell'intelligenza artificiale nel reclutamento e nell'assunzione solleva una serie di questioni etiche e sociali che vanno al di là dei semplici rischi legali. È essenziale considerare l'impatto più ampio di questi sistemi sull'occupazione, sull'equità sociale e sulle dinamiche organizzative.

L'automazione dei processi di recruiting può influenzare l'occupazione in vari modi. Se da un lato l'IA può migliorare l'efficienza e ridurre i costi, dall'altro potrebbe anche portare a una riduzione della domanda di lavoro per ruoli di valutazione e selezione classici. Le competenze richieste per operare e gestire sistemi basati su IA potrebbero differire significativamente da quelle richieste per i ruoli tradizionali, creando sfide di riqualificazione e riallocazione dei lavoratori.

L'uso di piattaforme di IA per la selezione del personale deve affrontare la questione dell'equità sociale. Se non gestiti correttamente, i sistemi di IA potrebbero amplificare le

disuguaglianze preesistenti nel mercato del lavoro. È essenziale monitorare attentamente l'impatto dei sistemi di reclutamento basati su IA per garantire che tutti i candidati abbiano pari accesso alle opportunità di lavoro, indipendentemente dal loro background socio-economico, etnia, genere o altre caratteristiche personali.

L'adozione dell'IA nel recruiting potrebbe comportare cambiamenti significativi nella cultura organizzativa. La fiducia dei dipendenti nell'equità e nella trasparenza del processo di selezione può essere influenzata dall'uso di tecnologie algoritmiche. Le aziende devono gestire attentamente la transizione verso l'uso dell'IA nel reclutamento per garantire che i dipendenti e i candidati comprendano e accettino il nuovo approccio.

7. Considerazioni giuridiche e quadro normativo

L'integrazione dell'intelligenza artificiale nel processo di ricerca e assunzione deve aderire scrupolosamente a principi legali e normativi fondamentali per garantire un ambiente equo e rispettoso dei diritti dei candidati. Questi principi essenziali includono la non discriminazione, la trasparenza e spiegabilità, e la protezione dei dati.

È imperativo che il processo di selezione sia condotto in modo equo, evitando qualsiasi forma di discriminazione basata su caratteristiche personali come etnia, genere, religione o orientamento sessuale.

L'IA deve essere implementata in modo da non perpetuare pregiudizi già esistenti e per evitare la creazione di nuove disparità ingiuste. Le aziende devono garantire un elevato grado di trasparenza riguardo all'utilizzo dell'IA nel reclutamento, fornendo ai candidati informazioni dettagliate su quali criteri e algoritmi vengono utilizzati per valutare le loro candidature.

Questa trasparenza aiuta i candidati a comprendere il processo decisionale, consentendo loro di contestare decisioni che possano apparire opache o ingiustificate. La gestione dei dati personali dei candidati deve avvenire nel pieno rispetto del diritto alla privacy e delle normative vigenti sulla protezione dei dati, come il GDPR in Europa.

Le aziende devono ottenere il consenso esplicito dei candidati per la raccolta e il trattamento dei loro dati e devono implementare misure robuste per garantirne la sicurezza e prevenire accessi non autorizzati o usi impropri.

Rispettare questi principi non solo contribuisce a un processo di reclutamento più giusto e trasparente, ma è anche cruciale per preservare la fiducia dei candidati nel sistema e per evitare potenziali controversie legali. In un contesto normativo sempre più rigoroso, la conformità a questi standard è fondamentale per promuovere un ambiente lavorativo inclusivo e rispettoso dei diritti individuali.

8. Normative europee sull'uso dell'IA nelle risorse umane

L'utilizzo dell'IA nel mondo del lavoro è in costante crescita, e con esso la necessità di una regolamentazione chiara e armonizzata a livello europeo. Le normative europee che regolano questo ambito sono principalmente influenzate da regolamenti generali sulla protezione dei dati e da proposte legislative specifiche per l'IA.

Per quanto riguarda l'uso dell'IA specificamente nelle risorse umane è regolato da una serie di normative europee che mirano a garantire la protezione dei diritti dei lavoratori, la non discriminazione e la trasparenza. Di seguito, sono elencate le principali normative che abbiamo selezionato per questo lavoro.

8.1 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR)

In ambito delle risorse umane e dell'intelligenza artificiale (IA), il GDPR obbliga le aziende a seguire diversi requisiti essenziali:

Il primo obbligo consiste nell'ottenere il consenso esplicito dei candidati prima di raccogliere e trattare i loro dati personali per scopi di reclutamento. Questo consenso deve essere informato e libero da coercizione, garantendo ai candidati il pieno controllo sui propri dati durante tutto il processo di selezione.

Inoltre, le aziende devono assicurare una totale trasparenza nei confronti dei candidati riguardo ai metodi utilizzati per la raccolta, l'analisi e l'elaborazione dei loro dati personali. Questo include la divulgazione chiara delle finalità per cui i dati vengono utilizzati e delle modalità di valutazione delle candidature.

I candidati devono essere informati in modo chiaro e comprensibile sui loro diritti in relazione ai dati personali, tra cui il diritto di accesso ai propri dati, il diritto di rettifica di eventuali inesattezze, il diritto alla cancellazione dei dati (noto anche come "diritto all'oblio") e il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati in determinate circostanze.

Infine, le aziende devono implementare misure di sicurezza adeguate per proteggere i dati personali dei candidati da accessi non autorizzati, perdite o divulgazioni indebite.

Queste misure possono includere controlli tecnici e organizzativi per garantire la sicurezza dei dati, come l'uso di crittografia, la gestione degli accessi e la formazione del personale.

Rispettare pienamente questi requisiti non solo aiuta le aziende a evitare sanzioni e controversie legali, ma contribuisce anche a promuovere la fiducia tra i candidati nel trattamento dei loro dati personali durante il processo di reclutamento basato sull'IA.

8.2 Proposta di Regolamento sull'Intelligenza Artificiale (AI Act)

Il Consiglio dell'UE ha approvato, definitivamente il 21 maggio 2024 (entrerà in vigore il 20 febbraio 2025) la proposta di regolamento sull'Intelligenza Artificiale (AI Act), volta a stabilire un quadro normativo dettagliato per regolare il suo utilizzo nell'UE. Questo regolamento mira principalmente a garantire sicurezza, trasparenza e rispetto dei diritti fondamentali nelle applicazioni di intelligenza artificiale.

Nella proposta, vengono definite diverse categorie di rischio per i sistemi di IA, ognuna con requisiti specifici che devono essere rispettati dalle aziende e dalle organizzazioni che utilizzano tali tecnologie. Nel contesto delle risorse umane, i sistemi di IA impiegati per il reclutamento e l'assunzione sono considerati a rischio elevato e, pertanto, come esponderemo di seguito, sono soggetti a normative particolarmente rigorose.

I sistemi "ad alto rischio", che possono avere un impatto significativo sulla vita delle persone, sono soggetti a requisiti più rigorosi. Esempi di sistemi di IA ad alto rischio nel recruiting includono sistemi che predicono le prestazioni lavorative o il potenziale di un candidato, sistemi che analizzano il linguaggio o immagini per valutare l'idoneità di un candidato e sistemi che utilizzano dati dei social media o altre fonti online per profilare i candidati. I fornitori e gli utenti di sistemi di IA ad alto rischio devono condurre una valutazione di conformità per dimostrare che il sistema rispetta i requisiti dell'AI Act.

Deve essere redatta una documentazione tecnica dettagliata che descriva il sistema, il suo funzionamento e i dati utilizzati. Deve essere implementato un sistema di gestione del rischio per identificare, valutare e mitigare i potenziali rischi associati al sistema di IA. Deve

essere garantita una supervisione umana adeguata durante il funzionamento del sistema di IA. Le persone devono essere informate sull'utilizzo di sistemi di IA ad alto rischio e sui loro diritti in relazione a questi.

Tra i requisiti specifici per i sistemi di IA nelle risorse umane inclusi nella proposta AI Act vi sono la valutazione del rischio e la mitigazione dei bias, la trasparenza e spiegabilità degli algoritmi utilizzati, e il monitoraggio continuo e la valutazione dell'impatto dei sistemi di IA. Le aziende devono condurre una valutazione dettagliata del rischio associato all'uso dei sistemi di IA nel reclutamento, identificando e mitigando i potenziali bias che potrebbero influenzare le decisioni di assunzione in modo non equo o discriminatorio.

È necessario garantire che i candidati comprendano come vengono utilizzati gli algoritmi di IA nel processo decisionale di selezione, fornendo spiegazioni chiare e comprensibili riguardo al funzionamento degli algoritmi, ai criteri utilizzati per valutare le candidature e alle conseguenti decisioni di assunzione.

Le organizzazioni devono inoltre implementare meccanismi di monitoraggio continuo per valutare l'impatto dei sistemi di IA sul processo di reclutamento e sull'equità delle decisioni, includendo l'analisi periodica per identificare eventuali risultati indesiderati o disuguaglianze che potrebbero emergere dall'uso di tali tecnologie.

L'implementazione di questi requisiti non solo mira a proteggere i diritti dei candidati e a promuovere l'equità nel processo di selezione, ma anche a garantire che le aziende adottino pratiche responsabili nell'uso dell'IA nelle risorse umane, rispettando le normative europee e contribuendo alla costruzione di un ambiente di lavoro equo e inclusivo.

Gli obiettivi chiave per l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nel settore delle risorse umane, includono la promozione di pratiche di reclutamento eque e non discriminatorie, la garanzia di trasparenza e informazione, la protezione della privacy dei dati e la supervisione umana. L'AI Act vieta l'utilizzo di sistemi di IA che generano discriminazioni sulla base di razza, etnia, genere, orientamento sessuale, religione, disabilità o altri fattori protetti.

I dati dei candidati devono essere trattati in conformità con il GDPR, che abbiamo visto al punto precedente, e le aziende devono implementare misure di sicurezza adeguate per proteggere tali dati. Le decisioni finali su assunzioni o promozioni non possono essere prese esclusivamente da sistemi di IA; deve esserci un coinvolgimento umano significativo nel processo decisionale.

Le aziende che utilizzano questi sistemi di IA dovranno adeguarsi ai nuovi requisiti dell'AI Act. Ciò potrebbe comportare svolgere valutazioni di conformità per i sistemi di IA ad alto rischio, implementare misure di sicurezza e protezione dei dati più robuste, aggiornare le politiche e le procedure di reclutamento e formare i dipendenti sull'AI Act e sulle sue implicazioni.

8.3 Direttiva sulla Non discriminazione

La Direttiva 2000/78/CE stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro. Essa vieta la discriminazione basata su religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Le aziende che utilizzano l'IA per il reclutamento devono garantire che i loro sistemi non perpetuino discriminazioni ingiustificate e che i candidati siano trattati in modo equo.

8.4 Codici di condotta e linee guida etiche

Oltre alle normative vincolanti, esistono diversi codici di condotta e linee guida etiche sviluppati a livello europeo per promuovere un uso responsabile dell'IA nelle risorse umane. Questi includono linee guida etiche per un'IA affidabile sviluppate dal Gruppo di Esperti di Alto Livello sull'IA della Commissione Europea e Codici di condotta settoriali promossi da associazioni di categoria e organizzazioni professionali.

9. Normativa italiana sull'uso dell'IA nelle risorse umane

L'Italia, come parte dell'Unione Europea, applica il GDPR e si allinea alle proposte normative europee sull'IA. Tuttavia, esistono anche normative e linee guida specifiche a livello nazionale che regolano l'uso dell'IA nelle risorse umane:

9.1 Codice in materia di Protezione dei dati personali

Il Codice in materia di Protezione dei Dati Personali (D.Lgs. 196/2003) è stato aggiornato per allinearsi al GDPR. Esso stabilisce le regole per la raccolta, l'uso e la conservazione dei dati personali in Italia. Le aziende devono garantire la conformità a questo codice quando utilizzano l'IA per il reclutamento e l'assunzione.

9.2 Linee Guida del Garante per la Protezione dei dati personali

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha emesso linee guida specifiche per l'uso dei dati personali nel contesto delle risorse umane. Queste linee guida forniscono indicazioni su come garantire la trasparenza, ottenere il consenso dei candidati e proteggere i loro dati personali durante il processo di selezione.

9.3 Normativa sul lavoro e la non discriminazione

L'Italia dispone di una serie di normative sul lavoro e sulla non discriminazione che mirano a garantire l'equità e il rispetto dei diritti dei lavoratori. Le aziende devono assicurarsi che i loro sistemi di IA per il reclutamento rispettino queste normative e non perpetuino discriminazioni ingiustificate.

10. Raccomandazioni per l'implementazione responsabile dell'IA nel reclutamento

Per massimizzare i benefici e mitigare i rischi associati, le aziende possono adottare le seguenti raccomandazioni per implementare responsabilmente l'IA nel reclutamento: Comunicare chiaramente ai candidati e ai dipendenti come vengono utilizzati i sistemi di IA nel processo di reclutamento, fornendo spiegazioni dettagliate sulle decisioni prese dagli algoritmi di IA.

Monitorare attentamente l'impatto dei sistemi di IA sul processo di reclutamento per identificare e correggere eventuali bias o discriminazioni, e condurre valutazioni periodiche dell'efficacia e dell'equità dei sistemi utilizzati.

Formare i recruiter e i responsabili delle risorse umane (HR) sull'etica e sull'uso responsabile dell'IA, assicurandosi che siano in grado di interpretare correttamente i risultati

prodotti dai sistemi e integrarli con il giudizio umano.

Rispettare rigorosamente le normative sulla protezione dei dati come il GDPR, implementando misure di sicurezza robuste per proteggere i dati personali dei candidati. Coinvolgere esperti esterni e consulenti nel processo di progettazione e implementazione dei sistemi di IA, collaborando con organizzazioni non governative e gruppi di interesse per garantire un uso equo e responsabile dell'IA nel reclutamento.

11. Conclusioni

L'adozione dell'IA nel reclutamento e nell'assunzione offre significativi benefici in termini di efficienza, riduzione dei costi e miglioramento della qualità delle assunzioni.

Tuttavia, è cruciale affrontare le criticità e i rischi associati, inclusi i bias algoritmici, la trasparenza, la privacy e la sicurezza dei dati.

Le normative europee e italiane forniscono un quadro normativo per garantire che l'uso dell'IA nel recruiting avvenga nel rispetto dei diritti dei candidati e delle leggi sulla protezione dei dati.

Le aziende devono adottare un approccio responsabile e etico nell'uso dell'IA per il reclutamento, implementando misure per garantire la trasparenza, ridurre i bias e proteggere i dati personali dei candidati, i principi di equità, non discriminazione e rispetto della privacy.

12. Normative

Direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32000L0078>

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR): <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679>

Proposta di Regolamento sull'Intelligenza Artificiale (AI Act): <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52021PC0206>

Direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32000L0078>

Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati Personali, Italia

<https://www.garanteprivacy.it/normativa-e-provvedimenti/provvedimenti/linee-guida>

Linee guida etiche per un'IA affidabile, Commissione Europea

<https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/d3988569-0434-11ea-8c1f-01aa75ed71a1>

Proposta di Regolamento sull'Intelligenza Artificiale (AI Act), Commissione Europea

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A52021PC0206>

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), UE

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679>